

INTEGRATIV YONDASHUV ASOSIDA TALABALARNING KASBIY KOMPETENTLILIGINI RIVOJLANTIRISH

Abdurasulova Shoira Kushakovna

Guliston davlat universiteti

Boshlang'ich ta'lim metodikasi kafedrası o'qituvchisi

+998 99 473 03 56

shoiraabdurasulova1972@gmail.com

Anontatsiya: Mazkur maqolada integration ta'lim va integratsion ta'lim imkoniyatlari orqali talabalarning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish masalasi to'g'risida fikr yuritilgan. Integratsiya va kasbiy kompetensiya atamalariga yetarlicha izohlar berib o'tilgan, hamda bugungi ta'lim tizimi sharoitida mazkur tushunchalarning ahamiyati to'g'risida keng ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'zlar: integratsiya, kasbiy kompetensiya, kompetentlik, ta'lim, tarbiya, tizim, texnika, metodika, taraqqiyot, fan, imkoniyat, salohiyat.

O'zbekiston Respublikasida demokratik, isonparvar hamda huquqiy jamiyatni barpo etish sharoitida mazkur fan yuksak ma'naviy va axloqiy talablarga javob beruvchi yuqori malakali kadrlarni tarbiyalash tizimini ishlab chiqish, milliy istiqlol g'oyasi asosida ta'lim va tarbiya nazariyasini ijodiy rivojlantirish vazifasini hal etadi.

Sharq mutafakkirlari va G'arb pedagoglari jamiyatda pedagoglik kasbining tutgan o'rni haqida ilg'or fikrlarni ilgari surishgan. Jamiyat tomonidan o'qituvchi shaxsiga qo'yilayotgan talablar o'z davrida Sharq mutafakkirlari hamda G'arb ma'rifatparvarlarining asarlarida o'z aksini topgan. Muhammad al-Xorazmiy, Abu Nasr Forobiy hamda Abu Rayxon Beruniylar o'qituvchining ma'naviy-axloqiy jihatdan yetuk bo'lishi kerakligiga alohida ahamiyat qaratishgan. Ularning fikrlaricha, yaxshi o'qituvchi boshqalardan bir jihati bilan farq qiladi, ya'ni, u o'zi ega bo'lgan bilimlarni yoshlarga beminnat o'rgatadi, har bir ishda ularga namuna bo'la oladi. Abu Ali ibn Sino o'z asarlarida o'qituvchi bolalarga ta'lim berishdek mas'uliyatli burchni

bajarishi zarurligini uqtirar ekan, ularga faoliyatda muvaffaqiyatga erishish garovi bo'lgan quyidagi tavsiyalarni beradi:

- bolalar bilan muomalada bosiq, jiddiy bo'lish;
- berilayotgan bilimning talabalar tomonidan o'zlashtirilishiga e'tiborni qaratish;
- ta'limda turli shakl va metodlardan foydalanish;
- talabaning xotirasi, bilimlarni egallash qobiliyati, shaxsiy xususiyatlarini yaxshi bilish;
- fanga qiziqтира olish;
- berilayotgan bilimlarning eng muhimini ajratib bera olish;
- bilimlarni talabalarga tushunarli, uning yoshi, aqliy darajasiga mos ravishida berish;
- har bir so'zning bolalar hissiyotini uyg'otish darajasida bo'lishiga erishish. [5]

Bizning zamonamizda ilmiy-texnikaviy taraqqiyotning tezlashishi, fan, ta'lim, siyosat, ishlab chiqarish, texnika taraqqiyotida integrativ funksiyalarning kuchayishi tufayli integratsiya muammosiga qiziqish ortdi. Sharq mamlakatlarida ta'lim va tarbiyaning bir vaqtda olib borilishi ham integratsiya hisoblanadi. Umuman olganda dunyo bir butun deb qarajak, unda kechayotgan har qanday jarayonlar ham bir-biri bilan uzviy aloqador. Integratsiya esa mana shu aloqadorliklar haqida mulohaza yuritadi. Mahalliy va xorijiy pedagogika fanida integratsiya muammolarini o'rganish bo'yicha boy tajriba to'plangan. Turli davrlarda ta'lim jarayonida fanlararo aloqadorlikdan foydalanish vazifasini Ya.A.Komenskiy, I.G.Pestalotsi, J.Russo, L.N.Tolstoy, K.D.Ushinskiylar ilgari surdilar.

Biz o'rganayotgan adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, integratsiya tushunchasini pedagogikada birinchilardan bo'lib I.D.Zverev va V.N. Maksimovalar o'rgangan va ular quyidagi fikrni aytishgan: "Integratsiya – bu uzviy bog'langan, bir butunlikni yaratish jarayoni va natijasidir. Fanlararo ta'lim muammolarini ochib berishda fan. L.G.ning tadqiqotlari taxsinga sazovor. Savenkova, "Integratsiya birinchi navbatda ta'limni boshqarish texnologiyalaridagi o'zgarishlar bilan jamoada o'qituvchilar va talabalarning ijodkorligini taminlovchi jarayon" deb aytib o'tgan.

Integratsiya jarayoni (lotincha *integratio* — bogʻlanish, tiklash) tizimning ilgari birbiridan ajralib turuvchi qismlari va elementlarining oʻzaro bogʻliqligi va bir-birini toʻldiruvchiligiga koʻra yagona yaxlitlikka yigʻilishidir.

Integratsiya taʼlimdagi murakkablikni yengillashtirishga, tizimlilikka oʻrgatadigan jarayondir. Zamonaviy taʼlimda fanlarni integratsiyalashuvi yangi pedagogik yechimlarni faol izlash, taʼlim oluvchilarga samarali va asosli taʼsir koʻrsatish uchun pedagogik xodimlarning ijodiy salohiyatini rivojlantirish yoʻnalishlaridan biridir. Integratsion yondashuv talabalarni oʻz kasbini mutaxassisi qilib tayyorlashga yordam beradigan yondashuv hisoblanadi. Integratsiya talabalarni tarqoq bilim olishlarini, bilimlarini parchalanishini oldini oladi, ularning yaxlit bilimlarni, umuminsoniy qadriyatlar majmuini egallashini taʼminlaydi. Integratsiya printsipi oʻquv jarayonining barcha tarkibiy qismlarini, tizimning barcha elementlarini oʻzaro bogʻlashni, tizimlar oʻrtasidagi aloqani oʻz ichiga oladi, u maqsadni belgilashda, oʻqitish mazmunini, uning shakllari va usullarini belgilashda yetakchi hisoblanadi. Integrativ yondashuv pedagogik jarayonning har qanday komponentida integratsiya tamoyilini amalga oshirishni anglatadi, pedagogik jarayonning yaxlitligi va izchilligini taʼminlaydi.

Tadqiqotchi B.S.Abdullayeva ham fanlararo aloqadorlikni quyidagi turlarga ajratadi: 1) mazmunli; 2) operatsion; 3) metodik; 4) tashkiliy B.Abdullayeva taʼkidlaganidek, koʻnikma, malakalar fikrlash operatsiyalari orqali oʻquv-tarbiya jarayonini tashkil etadi. [2]

Integratsiyasining uchta darajasi mavjud.

- predmet ichidagi - tushunchalar, bilimlar, koʻnikmalar va boshqalarning integratsiyasi. alohida elementlarning ichida;
- fanlararo - faktlar, tushunchalar, tamoyillar va boshqalarni sintez qilish. ikki yoki undan ortiq fanlar;
- transdisiplinar - taʼlimning asosiy va qoʻshimcha mazmuni tarkibiy qismlarining sintezi.

Integratsion ta'lim bizga qanday imkoniyatlar beradi. Integrativ yondashuv bizga quyidagi imkoniyatlarni beradi:

- mutaxassisni shakllantirish uchun zarur shart-sharoitlarni yaratadi;
- ta'lim oluvchini dunyoni yaxlit idrok etishga o'rgatadi;
- ijtimoiy va kasbiy sohada faol harakat qila oladigan darajada tarbiyalaydi;
- talabalarga ta'lim sifatini oshirishga ko'proq talablar qo'yadi va o'qituvchiga darsni o'qitish sifatini, bilim sifatini tobora oshirishga motivatsiya beradi;
- turli xil fanlar o'zaro bog'lanadi.

Bugungi kunda mamlakatimizda milliy ta'lim tizimining huquqiy asoslarini shakllantirish borasida keng sharoitlar yaratildi. Bu esa, o'z navbatida, islohotlar ta'lim tuzilmasi va mazmun-mohiyatini takomillashtirish imkoniga zamin yaratmoqda. Bu haqda fikr yuritganda Prezidentimiz Shavkat Mirziyoev ta'kidlaganidek: "Biz ta'lim va tarbiya tizimining barcha bo'g'inlari faoliyatini bugungi zamon talablari asosida takomillashtirishni o'zimizning birinchi darajali vazifamiz deb bilamiz"[1].

Kasbiy kompetentlik mutaxassis tomonidan alohida bilim, malakalarning egallanishini emas, balki xar bir mustaqil yo'nalish bo'yicha integrativ bilimlar va harakatlarning o'zlashtirilishini nazarda tutadi. Shuningdek, kompetensiya mutaxassislik bilimlarini doimo boyitib borish, yangi axborotlarni urganish, muhim ijtimoiy talablarni anglay olish, yangi ma'lumotlarni izlab topish, ularni qayta ishlash va o'z faoliyatida qo'llay bilishni taqozo etadi. Kasbiy kompetentlik murakkab jarayonlar; noaniq vazifalarni bajarish; bir-biriga zid ma'lumotlardan foydalanish; kutilmagan vaziyatda harakat rejasiga ega bo'la olishda namoyon bo'ladi. Kasbiy kompetensiyaga ega bo'lgan mutaxassislar o'z bilimlarini izchil boyitib boradi, yangi axborotlarni o'zlashtiradi, davr talablarini chuqur anglaydi, yangi bilimlarni izlab topadi, ularni qayta ishlaydi va o'z amaliy faoliyatida samarali qo'llaydi[4].

Aslida bugungi zamonaviy pedagogika kasbiy kompetentlikni qo'llabquvvatlamogda. Dastlab, o'quv jarayonida bilim muhim edi, keyinchalik ustuvorlik ko'nikma hamda malakaga o'tdi. Bu juda to'g'ri yondauv edi, hamon o'z quvvatini yo'qotgani yo'q, ammo davr nuqtai nazaridan bugun kompetensiya, xususan,

nutqiy kompetensiya faollashdi. Unga jamiyatda ham talab kuchayib bormoqda. Bu esa, o'z navbatida integratsiya orqali ta'lim berish jarayonini qo'llashni taqozo qiladi. Shu ma'noda oliy ta'lim muassasalari talabalarining kasbiy kompetensiyasini rivojlantirish kelajakdagi muhim ishlarga poydevor vazifasini bajaradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Mirziyoev Sh.M. Tanqidiy tahlil, qat'iy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik – har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo'lishi kerak. – T.: O'zbekiston, 2017. 45-b
2. Abdullayeva B.S Fanlararo aloqadorlik turlari haqida 2005yil 14-bet
3. R.A.Mavlonova, N.Rahmonqulova Boshlang'ich ta'limning integratsiyalashgan pedagogikasi o'quv qo'llanma Toshkent - .ILM ZIYO. – 2009
4. Raximov Z. Pedagogik kompetentlik ta'lim jarayoni rivojlanishining muhim omili sifatida. <https://cyberleninka.ru/>
5. X.K.Muxammadiyeva., Sh.K.Abdurasulova., D.A.Umerova “ Boshlang'ich va uzluksiz ta'lim pedagogikasi” o'quv qo'llanma. Toshkent 2022 yil